

Tópicos 6a – condensados em um único arquivo:

Observação: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 6 do livro.

Sumário:

- **Documentos do casamento de José Martins com Gertrudes Cândida (1845)**
Páginas 2-6: Cópias dos documentos originais
- **Documentos do casamento de José Martins com Joaquina de Nazareth (1845)**
Páginas 7-11: Cópias dos documentos originais
- **Estatística dos passaportes emitidos em Angra do Heroísmo (Açores) em 1855 e 1856**
Páginas 12-13: Explicação e estatística em uma tabela
- **Processo referente ao passaporte de Joaquina de Nazareth nos Açores em 1856**
Páginas 14-21: Cópias dos documentos originais
- **Ação de Partilha em 1890 após o falecimento de Joaquina de Nazareth**
Páginas 22-53: Cópias dos documentos originais
- **Requerimento de J. Heinrich Emmerich ao Imperador (1826)**
Páginas 54-59: Cópias dos documentos originais e transcrição da p.1
- **Anotação de Obéd com nomes dos avós maternos e dois bisavôs (~ 1980)**
Páginas 60: Cópia do documento original
- **Registros da família de Isidro Guilherme e Alice em uma Bíblia**
Páginas 61-65: Cópias das páginas originais

Documentos do casamento de José Martins [de Souza] com Gertrudes Cândida – 1845

Preâmbulo:

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR) (<https://bparlsr.azores.gov.pt>), em Angra do Heroísmo, Açores, Portugal, guarda um vasto conjunto de fundos documentais essenciais para o conhecimento da História dos Açores. Desse extenso acervo, dois fundos foram particularmente importantes para as pesquisas no livro *Caneta de Ouro*: 1º) o que contém os registros do Cartório da Mitra da Diocese de Angra; e 2º) o que reúne os processos de passaporte dos emigrantes dos Açores.

Como a Mitra arquiva a documentação apresentada pelos noivos para a celebração do casamento, foi possível obter cópia dos processos referentes aos dois casamentos ocorridos em 1845 envolvendo José Martins [de Souza]. Ele contraiu dois casamentos nesse ano, pois sua primeira esposa faleceu três meses após o matrimônio.

Apresentamos a seguir os documentos relativos ao casamento de **José Martins [de Souza]** com **Gertrudes Cândida**, realizado no dia **8 de maio de 1845**, em Altares, Ilha Terceira, Açores (Portugal).

Filha de
Angra de 1845
5 de Maio
de 1845
J. G. de S. J.

GOV. G. DE
ANGRA

J. G. de S. J.

Quer casar foi Martina filha de Maria Vicin-
cia com Gertrudes Candida filha legitima de
Franc.º Loureiro e sua mulher Jo.ª Maria, or-
contrahentes naturas de P. de S. Moquedas. Al-
tavis ont tem satisfecito aos Divinos preceitos
dos quaresmas proximamente passadas pelo of.
D. Angra de 1845.

27 Abril de 1845
D. Angra de 1845
P. de S. Moquedas
Causa ordinaria reformada
desertada.

J. G. de S. J.
D. Angra de 1845

Renunciador em todo de seu testamento feito em
sua cidade de Angra de 1845 sendo auto-
rizado em 10 de Abril de 1845 com anno
sem impedimento. Neste mesmo dia foi
por os contrahentes os Divinos preceitos das
tres ultimas quaresmas proximamente passadas como
consta de 1.º e 2.º altaris do Confessionario.
De 1.º de Baptismos off. 17 de 1845 de 1.º
ternoceido, contrahente em 10 de Maio de
de 1819 e foi baptizado em 20 dias. mes. e
anno. De 2.º off. 18 de 1845 consto de
contrahente em 25 de Oct. de 1825 e foi
baptizado em 30 dias. mes. e anno. Para
examinador de Doutrina Christa tem inscri-

de 1845
de 1845

Estado de Santa Catarina conforme suas Captações.
Nominada preservei postum consentimento
opai do Contractante. Almas 3 de Maio
de 1745

El Sr. João José da Silva

Promissor
Tracion

GOV. G. ANGEA

13
Diciembre

En el día de Mayo de 1845 fué visto
el texto con vista al Real Decreto
de orden -

110-240-

Diat. facultativa
P. M. A.

Loyo es recabi con a Respuesta superior
de orden -

Loyo es fuero -
Conclusión de

P. M. A. al Angra de M. 6 de Mayo de 1845.

Manuel Corra & Hija

En el mismo día se recabi con a
Superior superior de orden -

Documentos do casamento de José Martins [de Souza] com Joaquina de Nazareth – 1845

Preâmbulo:

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR) (<https://bparlsr.azores.gov.pt>), em Angra do Heroísmo, Açores, Portugal, guarda um vasto conjunto de fundos documentais essenciais para o conhecimento da História dos Açores. Desse extenso acervo, dois fundos foram particularmente importantes para as pesquisas no livro *Caneta de Ouro*: 1º) o que contém os registros do Cartório da Mitra da Diocese de Angra; e 2º) o que reúne os processos de passaporte dos emigrantes dos Açores.

Como a Mitra arquiva a documentação apresentada pelos noivos para a celebração do casamento, foi possível obter cópia dos processos referentes aos dois casamentos ocorridos em 1845 envolvendo José Martins [de Souza]. Ele contraiu dois casamentos nesse ano, pois sua primeira esposa faleceu três meses após o matrimônio.

Apresentamos a seguir os documentos relativos ao casamento de **José Martins [de Souza] com Joaquina de Nazareth**, realizado no dia **8 de outubro de 1845**, em Altares, Ilha Terceira, Açores (Portugal).

Conta do L.º actual das Contas Incompleto -
Do L.º nº 12º de Setembro de 138 vi se
terminado o Contracto em 5 de Maio
de 1817 - foi baptisado em 13 de Junho
e anno. Do L.º actual de bitores de 1817
Conta ter fallecido em 28 de Setembro
em 26 de Agosto deste anno - Exam-
nei a Contractante do Doutor in Christo
tem instancias portante conformes sua
Cognit.º. Nam.º presenca presentou con-
sentimento opai da Contractante. Attesto
6 de Maio de 1816

Diogo José José da Silva

Recebeo

Luciano

13
Dm 1.º de Outubro de 1845
antes autto com visto do Sr. Provedor
do Recurso -

Hita
Diat fructibus
Dante

Logo recebido com a Recurso su-
pra D.º recurso

Logo se faz
Luzerna 100

P. Alva al. Angon & M. 1.º de Maio de 1845
Manuel Garcia de Arica

No mesmo dia se recibiu com a Sen-
tença supra: D.º recurso

C

Estatística dos passaportes emitidos em Angra do Heroísmo (Açores) em 1855 e 1856

O autor utilizou uma sequência de imagens contendo os registros de passaportes emitidos em Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores), no período de 1845 a 1857, disponíveis no site <https://www.culturacores.azores.gov.pt/ig/>, do Governo dos Açores.

Apresentamos a seguir a imagem correspondente ao arquivo PASSAPORTES-TER-1845-1857_0079.jpg.

Na sexta linha desse arquivo constam as anotações referentes ao passaporte de Joaquina de Nazareth, objeto de nossa pesquisa.

Na página seguinte, analisando os dados compreendidos entre a imagem PASSAPORTES-TER-1845-1857_0061.jpg e a PASSAPORTES-TER-1845-1857_0091.jpg, elaboramos e apresentamos uma estatística dos passaportes emitidos em Angra do Heroísmo (Açores) nos anos de 1855 e 1856, indicando os principais destinos dos viajantes em termos absolutos e percentuais.

Imigração de Açores para o Brasil e o mundo em 1855 e 1856

1855		Rio	Imp. do Br.	Brasil (todo)	Inglaterra	EUA	França	Total
61	05-01-1855	36	1	37				37
62		39	0	39				39
63		36	1	37				37
64		26	1	27	7			34
65		37	0	37				37
66		33	0	33				33
67		33	0	33				33
68		31	0	31				31
69		33	0	33				33
70		39	0	39				39
71		38	0	38	1			39
72		32	0	32	3			35
73		33	0	33				33
74		32	0	32				32
75		32	0	32				32
76		31	0	31				31
77	07-11-1855	7	0	7			1	8
1855	Totais	548	3	551	11	0	1	563
				97,5%	0,0%	2,3%	0,2%	100%

1856		Rio	Imp. do Br.	Brasil (todo)	Inglaterra	EUA	França	Total
77 b	06-05-1856	23	0	23				23
78		29	0	29				29
79		29	0	29				29
80		28	0	28		1		29
81		27	0	27	1			28
82		30	0	30				30
83		29	0	29				29
84		31	0	31				31
85		29	0	29	1	1		31
86		31	0	31				31
87		29	0	29				29
88		29	0	29				29
89		31	0	31				31
90		28	0	28				28
91	31-12-1856	1	0	1				1
1856	Totais	404	0	404	2	2	0	408
				99,0%	0,5%	0,5%	0,0%	100%

Processo referente ao passaporte de Joaquina de Nazareth nos Açores em 1856

Preâmbulo:

Conforme já explicado na p. 12 deste arquivo em PDF, os dados resumidos do pedido de passaporte de Joaquina de Nazareth estão disponíveis na internet no site <https://www.culturacores.azores.gov.pt/ig/> do Governo dos Açores, na sexta linha da imagem correspondente ao arquivo PASSAPORTES-TER-1845-1857_0079.jpg.

O que iremos apresentar a seguir, não são os dados desta sexta linha, mas sim uma cópia completa do processo, pois conforme já informado na p. 2 e 7, A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR) (<https://bparlsr.azores.gov.pt>), em Angra do Heroísmo, Açores, Portugal, guarda um vasto conjunto de fundos documentais essenciais para o conhecimento da História dos Açores. Desse extenso acervo, dois fundos foram particularmente importantes para as pesquisas no livro Caneta de Ouro: 1º) o que contém os registros do Cartório da Mitra da Diocese de Angra; e 2º) o que reúne os processos de passaporte dos emigrantes dos Açores.

Apresentamos a seguir a cópia completas do processo de 1856 relativo ao passaporte de **Joaquina de Nazareth** emitido em Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores), obtida com a valiosa colaboração da BPARLSR.

Comesque
Paul de Vintzen
Ydubain 1856

Sig
A

Mme M

Dij Jeannine de Noyon mulier de Jozé el bartheu argente
in Inspectio de Projit que tenionando transpolarse pa
ras Rio de Janeiro levande em sua comp^a seus filhos mine
ros Abacia, Jozé, Januaria, e o bartheu Fortudino devida
lidade por este Administracao por ipso

P. A. H. M. M. Administrador de
Comunha de Rio de Janeiro

Bill

Francisco de Paula Leal Juniors
Escrivão do Administracao de
Comunha de Rio de Janeiro

Certifico exparte por se me
como eu requerente hi a pro
pria e justas sigas e sena theris
tuos sea os seguintes
L. M. S.

d. Angra de Terceiro e Manoel Correia d. Avila, na
presença de mim João José do Silveira, Sargento
da Paróquia, e as testemunhas presentes abaixo assi-
gnadas, o Sr. Sebastião e Sr. de Barros, e Sr. Lou-
tho Colla, moradores nesta Freguesia, de lazarão do
temoramente João Martin, e pra quinze dias de Vacante,
de riu de Gertrudes Candida, e o Sr. filha de
Francisco Lourenço da Costa, e de sua mulher Ma-
ria de e Vacante, baptizada, e ambos de obriga-
dos na Paróquia de São Roque dos Matos desta
Ilha B. E para que conste, mandei fazer este
me que a seguir. Matos dia mes e anno de 1790.
O Sargento João José do Silveira. Arago de Contrahentes.
Francisco Borges de Barros. Sebastião e Manoel
de Barros. João Colla.

Não do que consta no referido termo a quem se aponta
Baptisterio de São Roque dos Matos, 23 de Abril
de 1790.

O Sargento João José do Silveira

Dij. Joaquina de Mexeri mulher de Joze Alberto agente no
Império de Brazil em auctoridade nos d. lleria que para bem do
servicio de V. Magestade Real nesto Juizo por esse

De Alim

Cabe Alvara Graia

de 23 de Abril

de 1756

P. N. V. Alvaro Mexeri Juiz ordinario e Juiz
de 1756

Joia.

Alm

Joia. Alvaro Mexeri Juiz ordinario e Juiz
de 1756

Mando ao Juiz ordinario de Vila Rica Joze Alberto
que visto este meu Juiz de Alim e visto
cumprimento deigo e por bem ordeno que
em sua Alfabeta culpas e duplicante e
sua abundancia e em ordem e em consequen
cia que a elle sup. Compro e a Juiz de
Vila Rica visto e em Alim de Vila Rica em
comum e em. Em Joze Joze Alberto Juiz ordinario e Juiz
de 1756

Joia.

Nada Villa da Praia de Niterói
110 mil e 500 de Maio de 1788
Vui^off

Nada; neste Juizo não ha mais d'outra
Vai que diga ao Juizo vtro do que
cumpre a Obra de apiquados. Profesi
de la verdade na p^a do que parci que
vnte. Villa da Praia de Niterói em
dia de Maio de mil oitocentos e
oito e seis. João José Pinheiro de
de Juizo ordinario que ossevir, e lhi
de apiquar.

João José Pinheiro^off

Ação de Partilha em 1890 após o falecimento de Joaquina de Nazareth

Preâmbulo:

Para verificar a existência de possíveis documentos de inventário ou partilha da família de José Martins de Souza e Joaquina de Nazareth, entramos em contato com o setor de ATENDIMENTO AOS PESQUISADORES do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, onde fomos muito bem atendidos pela:

Divisão de Gestão de Documentos (DIGED)

Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA)

Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM)

Apuramos que, após o falecimento de JOAQUINA DE NAZARETH, em 1888, foi instaurada uma Ação de Partilha em 1890, envolvendo seu marido,

JOSÉ MARTINS [de SOUZA],

e seus filhos:

MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO

JOSÉ MARTINS DE SOUZA JUNIOR

MARIA CÂNDIDA CORREIA

JANUÁRIA JOAQUINA DE SOUZA

FREDERICO MARTINS DE SOUZA

PEDRO MARTINS DE SOUZA.

Em 22/01/2024, foram obtidas cópias das imagens do processo de 1890, as quais apresentamos nas páginas seguintes.

Agradeço imensamente a todos da Divisão de Gestão de Documentos (DIGED) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pela obtenção dos documentos, pela atenção dispensada e pelo excelente trabalho profissional.

Agradeço ao pesquisador genealogista Darli Bertazzoni Barbosa, que me orientou a procurar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para obter documentos e inventários relacionados ao nome do meu trisavô José Martins de Souza.

Agradeço também ao meu filho, Guilherme Bortoluzzi Emmerich, que foi muito bem recebido no Arquivo Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 22/01/2024, onde conseguiu acessar o inventário de 1890 e obter as respectivas imagens.

Observação: cabe informar aos leitores que, ao compor o arquivo final, notamos que faltam algumas poucas imagens para completar todo o processo.

VINCO DOBRA-FRONTAL

Avaliado em ___ / ___ / ___
 Destinação Final:
 Guarda permanente
 Amostragem
 Eliminar em ___ / ___ / ___

CÓDIGO DE BARRAS

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

→
 PARA
 ARRABAR

Purgador Francisco Emmerich
Partes Frederico Martins / José Martins
Ação Partilha
Ano 1890
Localização 01.346.341-4

MAÇO

VINCO DOBRA-FRONTAL

7535-651-0030

B

1890

F1

Nra Fuburgo

Juro Municipal

Escrivão Lamitta

Jose Martins de Sousa
e outras

Supp^{en}

Joaquina Borges de Noronha Salicida

Partilha amigavel

Anno do Nascimento de Nossa
Senhor Jesus Christo de mil e oitenta e
dois e noventa e oito na Cidade de
Nra Fuburgo em meu cargo
no dia doze de maio de mil e oitenta e
noventa e oito a peticao por esse
partilha que se seguiu e
fazer esta acerta acan. Por
João José Lamitta escriv

M. J. 7º Juiz Municipal de Nova
Aurora

A. Com. e quer. M. de Souza, J. de M. de
1890 Margarita de S.

Diz Frederico Martins de Souza, por si e
como procurador bastante e que por cer-
to com os documentos presentos, de sua
pai, vivos, e ausentes José Martins de
Souza, José Martins de Souza Junior, Pedro
Martins de Souza, Joaquim Leal da Cruz
da Costa por cabeça de sua mulher Ma-
ria Rosa da Conceição, Manoel Francisco
Barra de Souza por cabeça de sua mu-
lher Maria Candida Leal e Manoel
Martins Alves por cabeça de sua mu-
lher Juvenaria Joaquina de Souza, vivos,
filhos e genros da fidejada Joaquina
Borges de Nazareth, fallecida a 11 de
Outubro de 1888, e os herdeiros de sua su-
cessão, que elles susceperão a acordada en-
tre si proceder a partilha amigavel
e convencional em 4 de Março de 1889, a
qual consta do documento junto; e es-
mos, por que possa ser feita de outra
julgada, e indispensavel que seja jul-
gada por sentença, por isso pedim a
V. S. dignar-se se mandar autor a dita
partilha convencional, e que se abra
a foz conclusa para deliberar como for

de Justien.

Postante, P. a 4.º. Sedique de fe-
rir aos Supplet sua forma re-
querida, mudando a outro
este e que se lhe faça com
Luz

E. P. M. e.

Nova Friburgo, 31 de Janeiro de 1890

Por si e como procurador postante dos de-
mais herdeiros. Frederico Martins de Souza.

L.º 12.º 17

Trastado da Pro.

F.º 133.º anexo 134. curaçãõ bastante que far
Manoel Francisco Correia
de Sousa:

Saibam quantos este Publico
Instrumento de Procuraçãõ bas-
tante virem, que em o anno
do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e no-
venta, nesta Freguesia de São João do
Ribirão do Timbo, Comarca de No-
va Friburgo, Estado do Rio de Janeiro,
aos vinte e deus dias do mes de Março
do dito anno, perante mim escrivãõ
interino de Juiz de Paz, servindo de Pa-
bellião na forma da lei, compareceu como
Autorgante Manoel Francisco Correia de
Sousa, lavrador e morador nesta Freguesia,
reconhecido pelo proprio de mim escrivãõ
interino e das duas testemunhas abaixo
nomadas e assignadas e estas tambem
de mim conhecidas, do que dou fei; pe-
rante as quaes pelo Autorgante foi dito
que por este publico Instrumento nomi-
na e constitue em bastante procurador

Sei deo que por este publico Instrumento
foi nomeada e constituida seu hoste
e procurador na Cidade de Nôvo
Triunfo, ou onde com esta se agra
sentar a seu Curkado Invenico
Martim de Sousa, para o fim espe
cial de promover no juizo compe
tente a julgamento por sentença
de inventario dos bens deixados por
sogra Joaquina Borges do Moraes
sah, fallecida nesta freguesia e a
que procederam a antigas e lumbas
de comum accordo com quô
de Maio do anno proximo futuro; por
tanto assignar termo de estar un
acordes com a dita portilha, e tu
o mais que for necessario para o di
fim, appellar e recorrer até a ult
ma instancia, e fôr tudo que
permittido for em direito, e substa
beir esta em um ou mais pro
radores, e os substahecidos em out
e promette honr tudo por valor
e firme, e para sua pessoa e her
Toda a nova citação. Assim e

Disse do quando se em p[re]s[en]ça de
Instrumento escripto elido em p[re]s[en]ça
de testemunhos Joaquin
da Costa Rodrigues João Jacob Tho-
mas, a escritura e assignação, as-
signando arço de Manoel Mor-
tury Alms, por declarar não
saber ler nem escrever Nihilis
Alms de Brito, perante mim
João da Costa Rodrigues, escripto
interim do Juiz de Paz, seguindo
de Tabellias na forma da Lei. N-
hilis Alms de Brito João Mortury
de Souza Junior - Joaquin da
Costa Rodrigues - João Jacob Tho-
mas. Traslada da do livro ao prin-
cipio de declarar em o dia, mes e
anno de sua data. E os Juiz de
Costa Rodrigues, escripto do Juiz
de Paz o escrever e assigno em pu-
blico usas //

Em 11.
João da Costa Rodrigues

Le^o n.º 17 **Traslado da Procura=**

f.º 132.º usqm f.º 133.º **caõ bastante q. u. fossem**
Manoel Martins Alves e
José Martins de Souza Ju-
nior, na forma abaixo:

Sabem quantos este Publico
Instrumento de Procuraçaõ bastante
virem, que no anno do Nascimento
do Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos e noventa, nesta freguesia
de São José do Ribirão do termo e Comar-
ca de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro, no vinte e seis do mez de Março
do dito anno, um meu cartorio compo-
zeram como Outorgantes Manoel
Martins Alves e José Martins de Souza
Junior, moradores, este nesta freguesia
equelle no termo de Cantagallo, am-
bo lavradores, e arrendados pelos proprios
de mim Escreviuõ intimo do Juiz de
Paç, servindo de Tabellião na forma da
Lei, e dos dnos. testemchos, abaixo es-
miados e assignados, e estes Jann-
dm de mim conduciros, do que dar
fe; perante arguaes pelos Outorgantes

8

L^o n^o 17 **Traslado da Procura =**
Folhas 134.^{va} e 135.^{va} eão bastante que faz. Joré
Martim de Sousa.

Sabem quantos este Publico Ins-
trumento de Procuração bastante viram,
que no Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e no-
venta e uma Freguesia de São Joré do Ribirão
do Termo Comarca de Nova Friburgo Es-
tado do Rio de Janeiro, aos vinte e dois dias
do mez de Março do dito anno, por ante mim
escrivã inteuino do Juiz de Paz, e virãdo de
Tabellião na fozna da Lei, comparecer como
Autor gante Joré Martim de Sousa, lavrador
e morador nesta Freguesia, reconhecido
pelo proprio de mim escrivã inteuino,
e das duas testemunhas abaixo nome-
adas e assignadas, e tambem de mim
conhecidas, do que dou Lei; jurante as
quas pelo Autor gante foi dito que por
este Publico Instrumento nomea e cons-
titue em bastante procurador na Cidade
de Nova Friburgo, e onde com esta se a-
presentar a Frederico Martim de Souza,
especialmente para promover no Juizo

competente e julgamento por...
do inventario do ben deixador por uma...
lha Joaquina Borges de Nasarath, fal...
leira em outubro de mil oito cento e...
oitenta e oito, e aqui se procedeu a...
gavelmente de common a...
do, em quatro de Março do anno pro...
ximo passado, digo, proximo findo,
podendo assignar termo de estar
acorde com adita partilha, e tudo
o mais que preciso for para esse fim,
appellar e recorrer até a ultima
instancia e fazer tudo que for per...
mitido em direito, substabelecer
esta em quem lhe couvier; pro...
mitte haver por valioso e firme,
tudo quanto for feito pelo dito seu
procurador. Assim o disse do que
don fei, e me pedia lhe firmar, digo
e me pedia lhe fizesse esta inst...
mento em minha nota, que escrevi
to ilido assignar a seu rogo João
Jacó de Woelz, por declarar não se
sur ler não escrever, com as test...
mudas atado e presente, que tam

Tambem
de Cass
de Asser
da Cort
rino do
João Ja
Carral
Trasla
Declara
sua dat
Rodrig
Par, a m
blicos e
Eu
José

Tambem ouviram ler, João Alves
 de Carralho e Elias José Caspary
 de Assunção, perante mim José
 da Costa Rodrigues, escriptão inte-
 rino do juiz do Par, que a escrevi
 João Jacob Woelke, João Alves de
 Carralho, Elias J. C. de Assunção.

Translavada do livro ao principio
 declarado no dia, mes e anno de
 sua data. Eu, José da Costa
 Rodrigues, escriptão do Juiz do
 Par, a escrevi e assigno em pu-
 blico e lizo //

Eu R. L. de Jesus da Silva //

José da Costa Rodrigues

D. 5.00
 p. 9. m
 Cordeiro
 [Signature]

Agostinho
 cento e cinquenta mil
 clares, avaliados a cento e cinquenta mil
 milreis e alqueires, são de...
 2625000 seiscentos e vinte e cinco mil
 Dize alqueires de terras de plantio
 de milho, inferiores, encoradas em
 nos precedentes, avaliados a...
 milreis e alqueires, são nove...
 960000 novecentos e sessenta mil
 Uma soga de morada assuallada e
 e coberta de taboinhas, avaliada...
 1000000 um milhão de reis.
 Uma soga para paizal coberta de...
 2000000 duas milhas, avaliada por...
 Uma soga coberta de Telha e...
 1000000 avaliando por cem mil...
 Uma soga para currua, avaliada...
 2500000 por vinte e cinco mil...
 Mil e oitocentos pes de café para...
 liatos a trezentos reis o pi, são...
 5400000 quinhentos e quarenta mil...
 Dois mil e quinhentos pes de...
 arcanto, avaliados a sessenta...
 1500000 um milhão e cinquenta mil...
 56000000 Summa
 Bem novais:
 Uma taboa de cobre, avaliada...
 3000000 trinta mil...
 Uma soga de marão, avaliada...
 1500000 quinze mil...
 5000000 Uma Meza, avaliada...
 5000000 Uma Serrate, avaliada...

Messa Marquez, avaliada por qua-
tro milreis. 40,000
 Messa dita menor, avaliada por dois
milreis 20,000
 Quatro bueiros, avaliados a milreis en-
da um, são quatro milreis 40,000
 Somma 650,000

Bens semoventes:

Mu Macho por nome Terceira, ai-
reado, avaliada por oitenta milreis. 800,000
 Mu dito por nome Estrella, arcado,
avaliado por sessenta milreis. 600,000
 Vaca poucas grandes do pasto, ava-
liadas a oito milreis cada uma, são
setenta e dois milreis 720,000
 Tres ditos menores de dito, avaliados
a cinco milreis cada um, são quin-
ze milreis 150,000
 Quis ditos pequenos, avaliadas a tres
milreis, cada um, são seis milreis 60,000
 Cinco leitões, avaliados a seiscentos
reis cada um, são tres milreis 300,000
 Somma 2368,000

Somma tudo 5:901,000

E por tudo mais nos ser apresente-
do para ser avaliando, por isso damos
por feita e presente avaliação que
assignamos. Freguesia do São José do
Ribirão, em 4 de Março de 1889.

Jorge Picolan Emmerich
 Pedro Charlandy

Nos abuzos assiguados, Juri
de Souza, Jurguim Coelho Vaz da
por cabeça de sua mulher Maria
su da Lourencia, Juri Martin
za Jureiro, Manoel Francisco
Souza por cabeça de sua mulher
Candida Bracia, Manoel Martin
res por cabeça de sua mulher
maria Jurguina de Souza, Presen
tes de Souza e Pedro Martin
vivos, filhos e genros, da fizada
quina Borges de Vazareth, fult
orge de Outubro do anno prox
sde, achando nos gustos e con
nados a proceder nos a partilha
gand dos bens deixados pela
fizada, visto não existirem
ros mençoes, por isso mudo
proceder a avaliação dos bens
tes pelos avaliadores Jure
rial e Pedro Chulaender, por
comum acordo nomeados
vidados, e resolvemos que o
do Prudentes Martin de Souza,
se os fizessem de inventaria
tidos, tudo de comum acor
arrazes; pelo que o mesmo
sam a fazer o calculo e partilha
lu forma seguinte:
Haber de comum acordo
os demais herdeiros, ser a
cia total do monte da quantia
59078000 e outros novecentos

17. 7. 62v

Traslado de procurações na forma abuzice.

Procurações bastante que faz Pedro
Martins Sallias quanto este pu-
blicos instrumento de procurações
bastante vivem, que no anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil e cento e noventa
e tres dias do mez de Mar-
ço, nesta Cidade do Rio Branco
existia perante o Sr. Tabellião
comparou como Outorgante Pedro
Martins de Souza residente neste
lugar de Barra do Rio Branco dos
Negros, reconhecido pelo proprio
de nome e das testemunhas abai-
xe nomeadas e apigeadas, do que
da fé, perante os quaes disse que
por este publico instrumento e me-
lhor forma de direito, usaria e
constitui seu bastante procura dor
em nome Frederico Martins de
Souza especialmente para repre-
sentar e no inventario e partilha
amigavel dos bens de sua filha da
mãe D.ª Joaquina Borges de Sa-
vareth, pedindo requerer e assigna-
mar todos quanto necessarios for
para tal fim, incluindo o termo de
ratificação da partilha, e cetera
interposições, interposições, das
partes e substabelecer esta sua

quem se assina, para
tudo os poderes em direito
tudo havendo por firme e
tudo quanto for feito neste
do fidei dito em presença de
substituições Assim e demais de
que deu fé, e em presença a
ta instrumto que se deu a
do a quem comparece, e
apigada com as testemunhas
gencias no ato João Luiz
Cavalante Manoel Pires da
pessoas livres, maiores e
pelas próprias de quem
Henrique Kleinmeyer, Tabell
que assinou. Fizeis cinco
Pedro Martins de Souza, João
Pezzo Cavalante Manoel
do Pezo. Emada mais se
em a dita presença a
fiduciam te transcrita
mente transcrita a
ginal com o qual
fi estas comparece. Salva
signo nesta Cidade do Rio
no mesmo dia onze
tuante. Em face
Kleinmeyer, Tabell
assinou em publico e
João Luiz Kleinmeyer
Manoel Pires da
João Luiz Kleinmeyer
Manoel Pires da

5990

Os abaixo assignados, a validado
res nomeados de common law
avido, e amizade, por Josi Marti
Tins de Souza, Joaquim Bartholomeu
da Costa, Josi Martins de Souza Junior,
Manoel Francisco, Barcein de Souza, Ma
noel Martins Soares, Frederico Mart
Tins de Souza e Pedro Martins de
Souza, viivos, filhos e genros, da fina
da Dona Joazeira Borges de Vazareth,
para avaliarmos os bens deixados pe
la mesma finada, para podermos
proceder a partilha amigavel, por
isso nos dirigimos a situacao que
da dita finada e ahi procede
a ardiçao dos bens que nos
foram apresentados, e pela manci
a seguinte:

Bens de saiz:

Posse e azeite alqueires de terras de
Santa de milha mais ou menos, en
arrudas nos sesmarias das antigas ba
rroas de Capivaraj e São Simplicio,
d'esta Priguesia de São José do Ribicim,
do Rio de Janeiro na Villa de Nova Friburgo, Pro
vincia do Rio de Janeiro, dividida
em duas partes com herdeiros de Joaquim
Pinto e Manoel Martins Ma
rques, por a parte com terras de Josi Fran
cisco de Barros, herdeiro de Egidio da Sil
va Pinto, Josi Ferreira Serra e Antonio
Loureiro da Costa, por a parte com
Antonio Pereira da Rocha e Josi Agas

Antônio Borges Pinheiro
José Martins de Souza Juniors
Augusto Manoel Francisco Corcino
João Jacob Koiz
Augusto Manoel Martins Alves
Sr. João Vieira Baptista
Frederico e Martins de Souza
Pedro Martins de Souza
cumo Test. Manoel de Jesus da Fonseca
" " Leopoldo José Caetano

Martins de Souza, a quem
700 novecentos reis.
4918750 E por esta forma houve o pagamento
demais herdeiros por feitura
pagamento

Pagamento feito ao
dono Pedro Martins de Souza
junior, da sua legítima
na importância de
dozentos noventa e
mil setecentos e cinco
reais.

4918750
Haverá cinco alqueires de terra
planta de milho, dividindo por
lote em herdeiros de Joaquim
no Pinto e outros e pelo outro
co-herdeiro Joaquim Bartholomeu
to, a saber mil e quatrocentos e
quatrocentos e cinquenta
reais.

Haverá a terça parte da arca
de milho, por trinta e três mil e
trêscentos e trinta e três
reais.

Haverá cento e sessenta e
seis de café já vendido, por cinco
e oitenta e oitenta e seis
reais.

Haverá duzentos e cinquenta
de café arca do por quinze
e oitenta e oitenta e seis
reais.

4984333 Summa
Pedro Martins de Souza, no
dono Pedro Martins de Souza, no
partameia de seis mil e setecentos
e oitenta e três reais.

62683
4918750 E por esta forma houve o
pagamento

meus herdeiros, por feito este pagamento.

Pagamento feito ao herdeiro Manoel Francisco Pereira de Souza, por outorga de sua mulher Maria Candido Pereira, na importância de quatrocentos noventa e um mil setecentos e cincocenta reis.

491,750

Herdeiro dos alqueires de terra, de Santa de milho, fazenda dividida por um lado com José Ferreira Lima e Antonio Lourenço da Costa, por outro lado com Antonio Ferreira da Rocha e José Agostinho Mouriz da Parede, vazado por outro com os co-herdeiros, por cento e noventa e seis mil e quinhentos e noventa e seis reis.

450,000

Herdeiro cento e sessenta e seis pés quadrados de café novo, por quarenta e nove mil e oitocentos e noventa e seis reis.

49,800

Herdeiro duzentos e noventa e seis pés quadrados de café velho, por quinze mil e quinhentos e noventa e seis reis.

15,000

Herdeiro uma porção, por cinco mil e quinhentos e noventa e seis reis.

5,000

Herdeiro um dito por tres mil e quinhentos e noventa e seis reis.

3,000

Somma

522,800

Reporão o que lava de novo, as co-herdeiras Joaquina Catholay da Costa na importância de trinta e um mil e quinhentos e noventa e seis reis.

31,050

Por esta forma honremos em

491,750

de mais herdeiros, por feito este pagamento.

Fredaies Martins de Souza
da sua legitima, na impo-
tancia de quatrocentos noventa
e um mil setecentos

491,250

havera um alqueire de terras de
planta de milho, por cento e cinco
e setenta milreis

150,000

havera dois e meio alqueires de ter-
ras de planta de milho, inferiores,

anexas as precedentes e todas fuzen-
do de vista por um lado e outro

de si e de fora, por outro com João

gostinho Miniz da Paiva, por

ter parte com o co-herdeiro Manoel

Francisco Barreira de Souza e por

parte com o co-herdeiro Manoel

dos Martins e Alves, por dez mil e

duzentos e cinquenta milreis

de café puro, por cento e cinco mil e

duzentos e cinquenta milreis

de café puro, por cento e cinco mil e

duzentos e cinquenta milreis

de café puro, por cento e cinco mil e

duzentos e cinquenta milreis

200,000

338,333

508,100

150,000

60,000

80,000

38,000

519,433

Pagamento feito a herdeiros
Mauricio Martins Moraes
beço de sua mulher
mãe de sua filha
da sua legítima
partancia de quatorze
noventa e um mil e
trezentos e oitenta e

4918,750

dois e meio alqueires de
terras de plantio de milho, de
do por sua lida com Elias Jovino
por outro com o co-herdeiro
e Martins de Souza e por outro
com o co-herdeiro Pedro
de Souza e Maurício
de Souza por trezentos e setenta e
dois mil e oitenta e cinco
alqueires de terra, tanto a
terra de milho, superiores, a

40,000 precedentes por quarenta mil e
dois mil e oitenta e cinco

50,000 café Java, por cinco mil e
dois mil e oitenta e cinco

15,000 covéis, por quinze mil e
dois mil e oitenta e cinco

16,000 Havéria duas porcos, por dez mil e
dois mil e oitenta e cinco

4968,100 Summa
Repor o que fora de mais a
herdeiro Pedro Martins de Souza
importancia de quatorze mil e
trezentos e oitenta e cinco

4918,750 E por este forma honras
demais herdeiros por feito
garrants.

Condugao

Caspae condugao do Juiz
 Municipal Doutor Carlos
 Marques de Sa e fago este termo
 em Juiz de Direito e
 em 12 de Abril de 1890
 Juiz de Direito
 N. Antonio, 13 de Abril de 1890
 Marques de Sa

Data

No mesmo dia me assino e ligo
 Supra referido em copia do Juiz
 Municipal Doutor Carlos Mar-
 ques de Sa me fago em ante-
 presen-
 ter antes em a des-pacho
 Supra e fago este termo em
 Juiz de Direito
 Juiz de Direito
 Paga o sello de quinientos
 quinientos levados de 491
 em N. Antonio 15 de
 de Abril de 1890
 Juiz de Direito
 N. Antonio 15 de Abril de 1890

Juiz
 Caspae
 de Direito
 Agapito
 Juiz de
 Juiz de
 Homologo
 de 120 a fl
 de lei ante-
 dicial; por
 Nova
 Redime
 No mesm
 Juiz de
 Juiz de
 Juiz de
 Juiz de
 Juiz de

Sexto de Maio 1890

Vendyao
E os juizes vendyao ao juiz
de Limites Santos Didiro
Agapito de Vinga Junior e
João este Ferraz. Juizes
João Lammig de Souza

Em 19 de Abril de 1890 com

Homologação a portaria amigável que decrete 54
deff. 124. a fl. 174. e para que produza o effecto
de lei entreponho a minha autoridade ju-
dicial; paguem os interessados os custos.
Nova - Friburgo, 22 de Abril de 1890.
Didiuro Agapito de Vinga Jr

Nota

No mesmo dia meparei em
lugar supra de Casato em
meu Cartorio me foram
vistos que estes autos em
a Intimação supra e juizes
este Ferraz. Juizes
Lammig de Souza

Condição

Por favor condicione ao juiz
Municipal de Montes Alegre
Municipal de Suplente José
Francisco de Matta e fure
este termo. Eu José José La
miz de Souza
em 24 de Abril de 1890

Comprou-se e publicou-se
em cartório.

Friburgo, 24 de Abril
de 1890

Matta

Publicação

No mesmo dia, mês e anno
e horas supra, pedindo
em meu cartório me fo
ram entregues estes au
tos com a seguinte auto
e farei logo com o despo
cho supra e fure este
termo eu José José La
miz de Souza

Carta

Declaro que intervine e por
errores los intereses de
Antonia y sus hijos
N. Triburgo 11 de Abril
de 1890

Juan José Guzmán

Conta

Al juez de Distrito		
julgamiento		5 Loro
Al Excmo		
1 Autoacús	1 Loro	
1 Turno	1 Loro	
6 Ditos	1 Loro	2 Loro
As Supos ^{to}		
Procuración e sellos	5 Loro	
Sellos	6 Loro	11 Loro
Conta		4 Loro
Summa		23 Loro

Pago e meuro 9 Loro e cada
una de los herederos, 2 Loro

N. Triburgo 11 de Setiembre de 1890
O Contador
Carlos delgado

Requerimento de Johann Heinrich Emmerich ao Imperador (1826)

Preâmbulo:

Conforme explicado na seção 6.18 do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), as famílias alemãs que chegaram em Nova Friburgo-RJ em 1824 foram acomodadas em lotes de terra com 660 metros de frente e 1.650 metros de fundo, totalizando 108,9 hectares.

Em 1824, Johann Heinrich Emmerich e sua família ocuparam o lote nº 106.

Posteriormente, em 18 de novembro de 1826, Johann Heinrich escreveu um requerimento ao imperador D. Pedro I, no qual solicitou a posse do lote nº 115, contíguo ao seu e que havia sido abandonado.

Uma cópia eletrônica do documento original está armazenada na Fundação D. João VI (<https://www.djoaovi.com/>) – C.M.N.F. Acervos – Fundo da Administração de Nova Friburgo – 1826 – Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1A9zQIg2uGI8KR5uoF6p9wWmpEfs1RsVY>

Arquivos:

doc1090_requerimento_henrique_emmerick_18261118_dsc00000_1.jpg
doc1090_requerimento_henrique_emmerick_18261118_dsc00000_2.jpg
doc1090_requerimento_henrique_emmerick_18261118_dsc00000_3.jpg
doc1090_requerimento_henrique_emmerick_18261118_dsc00000_4.jpg

O original foi escrito em alemão e possui uma tradução oficial da época para o português, que se apresenta em primeiro lugar, por se tratar do requerimento oficial que seria analisado pelo Imperador.

Apresentamos a seguir a cópia completa do documento original armazenado na Fundação D. João VI (4 páginas) e, em seguida, a transcrição do texto do requerimento em português (página 1 do documento manuscrito).

Tradução = 2.^o = O obediente abaixo assignado
Henrique Emerich, Colonno de N.º 106, tem a honra de
representar a V.ª m.ª humildemente, que ja
principiou cultivar o seu presente N.º, e que
deseja receber o N.º 115. que esta contiguo ao seu
N.º, o qual ja se achas abandonado ha m.ª tempo.
Elle he pai de 7 filhos. diligente trabalhador;
Como Sua Magestade o nosso Augusto Imperador
deseja ver cultivada a Colonia, e recompensa
aos diligentes, nao duvido ser attendida a
minha humilde Supp.ª, e refero-me a este
Sr. Director p.ª confirmar que digo a pura
verdade. Com a mais assignalada consideração
e Veneração tenho a honra de assignar-me de
V.ª m.ª humilde Criado = Henrique Emerich =
Nova Friburgo 18 de Novembro de 1826. -

Esta conformo ao Original em Alemão

João Henrique Bagel

2.º Traductor da Colonisacão Est.ª.

~~Handwritten text, likely a title or header, possibly mentioning 'G...'~~

Handwritten text, possibly a list or inventory, mentioning names like "Henrich Emerich" and numbers like "106", "115".

818

son Bohrer

Fundação D. João VI
Nova Friburgo, cultura, história, turismo

Colunas ungetraut zu lassen, und die fläißen
igen Arbeiter belohnen; so geschehe ich
nicht an der Willkür, meiner gütigen
fürsorge Litten, und beise mich mit der
fürsigen Gauen Director, daß ich die
einige Maßzahl seyten.

Mein unbegrenzter Hochachtung und
Ehrfurcht habe ich die Ehre mich zu er
klären.

Fundação D. João VI

Nova Friburgo cultura história turismo

11. Nov. 1826
18. Okt. 1826

Georg Friedrich Schlegel

Numbered by the No. 25 de 9 br. 1826

Faint, illegible handwriting in the upper section of the document.

NOVA FRIBURGO

Monsieur
Pedro Machado de Miranda
Malheur, Directeur de la
Emission de la Banque de la

Pai de Janeiro

Jo

Fundação D. João VI

nova Frisburgo cultura · história · turismo

201

Transcrição do requerimento ao Imperador (p 1 do. manuscrito):

“Tradução

Excelentíssimo Senhor,

O obediente abaixo assignado, Henrique Emerich, colono de nº 106, tem a honra de representar a Vossa Excelência muito humildemente que já principiou cultivar o seu presente nº, e que deseja receber o nº 115, que está contíguo ao seu nº, o qual já se acha abandonado há muito tempo.

Eu sou pai de 7 filhos e diligente trabalhador.

Como Sua Majestade o nosso Augusto Imperador deseja ver cultivada a Colônia, e recompensar aos diligentes, não duvido ser atendida a minha humilde Súplica, e refiro-me a este Sr. Diretor para confirmar que digo a pura verdade.

Com a mais assinalada consideração e veneração tenho a honra de assinar-me de Vossa Excelência muito humilde criado,

Henrique Emerich.

Nova Friburgo, 18 de novembro de 1826.

Está conforme ao Original em Alemão.

João Henrique Wapel

2.º Tradutor da Colonização”

Anotação de Obéd com nomes dos avós maternos e dois bisavôs (~ 1980)

Joaquim Feliciano Pinto - pai de
Joaquina Feliciano Pinto - casada
com José Martin de Souza

(Casamento realizado na freguesia
de São José do Ribeirão - Est. Rio

O velho Joaquim, pai de vovó
veio para Bom-Jardim lá
do Largo do Machado - Rio de Janeiro

vovô - José Martin de Souza Junior
filho de José Martin de Souza,
tendo vindo de Portugal aos
7 anos de idade.

Registros da família de Isidro Guilherme Emmerich e Alice Martins Emmerich anotados em uma Bíblia

Preâmbulo:

Conforme explicado na seção 6.15 do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), a família de Isidro Guilherme Emmerich e Alice Martins Emmerich possui uma Bíblia na qual estão anotadas informações detalhadas sobre os nascimentos, casamentos e falecimentos dos pais e dos filhos.

As anotações foram feitas por Liana Marchon (filha de Edith Emerick Marchon), Vasty Emerich de Almeida e Denyse Emerich (filha de Paulo Emerich), e ocupam quatro páginas na parte final da Bíblia, em uma seção intitulada “Registro de Família”.

Apresentamos a seguir a cópia completa das páginas dessa Bíblia nas quais se encontram os registros da família.

REGISTRO DE FAMÍLIA

Os Chefes

Izidro Guilherme Emerich,
nasceu em 5-11-1887 em
São José do Ribeiros. Estado do Rio

Alice Martins Emerich;
nasceu em 11-5-1888 em
São José do Ribeiros, E. do Rio

Casaram-se no dia 11 de março
de 1909, no mesmo lugar
em que nasceram.

REGISTRO DE FAMÍLIA

Nascimentos

Obéd Emerich nasceu em 25-1-1910
Odette Emerich, nasceu em 3-8-1911
Onaida Emerich, nasceu em 17-11-1912
José Henrique Em. nasceu em 31-10-1914
Nimrod Emerich, nasceu em 7-9-1916
Edith Emerich, nasceu em 30-6-1918
Eunecy Emerich, nasceu em 9-9-1919
Alire Neusa E., nasceu em 27-5-1921
Guilherme Max E., nasceu em 8-6-1923
Johny Emerich, nasceu em 17-10-1924
Tibner Emerich, nasceu em 10-9-1926
Estes nasceram em São José do
Ribeiras - Estado do Rio.
Vastly Emerich, nasceu em 11-4-1928
em Jequitibá, E. de Minas Gerais.
Paulo Emerich nasceu em 23-2-1931
em Celina, E. do Espírito Santo.

REGISTRO DE FAMÍLIA

Casamentos

Odette, casou-se com Clodomiro Emerich em 20-7-1929, em Jequitiba, Minas.

Obed casou-se em 10-1-1934, com Aracy Mendonça em Cariacica. E. Santo

Oneida casou-se com Dioclísio Faria em 30-6-1937, em Celina E. Santo.

Euneyr casou-se com Sinésio Pinto em 18-9-1941 em Celina E. Santo.

Nimrod Emerich casou-se com Felina Uenequelli em 18-1-1942 em Celina

Maíra Emerich casou-se com Emília Bertucci em 31 de julho de 1943 em Celina. E. Santo.

Edith Emerich casou-se em 26 de julho de 1945 com Agenor Marchon em Celina. E. Santo.

Alice Neusa Emerich casou-se em 21-9-1950 com Milton Oliveira em Celina. E. Santo.

Abner, casou-se com Alcy Bröder em 20-1-1955, em Manhumirim, Minas

Jastiz, casou-se com Izélio Alves de Almeida em 6-10-1955 em Cachoeira de Itapemirim E. Santo

Paulo, casou-se com Lívio Corrêa em 10-9-1956, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

REGISTRO DE FAMÍLIA

Óbitos

José Henrique Emerich, faleceu em 5-2-1916.

Volney Emerich, faleceu em 5-1-1925

Nimrod Emerich, faleceu em 6-12-1948

Alice Martins Emerich 27-10-1960

Ole'd Emerich faleceu em = 29-03-1982

Sr. ISIDRO GUILHERME EMMERICH — Aos 97 anos, em Vitória, ES. Era viúvo de Alice Martins Emmerich. Deixa filhas, netos, bisnetos e tataranetos. O sepultamento realizou-se no cemitério de Ibes, em Vitória, 13/11/84

Até esta data deixou 164 descendentes. (Vila Velha)

Abner Emerich faleceu em = 07-08-2009

Alice Nensa Oliveira faleceu em = 02-10-2004

Onaida Emerich Faria faleceu em = 27-10-2004

Odette Emerich faleceu em = 25-06-2013

Edith Emerich faleceu em = 05-03-2016

Vasty Emerich de Almeida em = 06-03-2020

Paulo Emerich em = 15-10-2021

Eunecir Emerich Pinto faleceu em = 03-02-2023